

“Uso de las RRSS en la comunicación y divulgación científica en educación”

ELIAS SAID HUNG
Catedrático

INDICE - Bloque 4

1. **Almétricas y otras métricas de impacto a tener en cuenta.**
2. **Donde buscar métricas de comunicación y divulgación científica.**

Bloque 4 del curso

¿Cómo avanzamos y no morimos en el intento?..

Indicadores bibliométricos

Permiten averiguar el impacto causado por un trabajo científico cualquiera a partir de la literatura científica y tecnológica publicada

A partir de los indicadores bibliométricos se puede precisar...

01 Crecimiento de cualquier campo de la ciencia.

02 Envejecimiento de los campos científicos según la "vida media" de las referencias de sus publicaciones.

03 Evolución cronológica de la productividad científica.

04 Productividad de los autores e instituciones.

05 Colaboración entre científicos e instituciones.

06 Impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica internacional y en la Web 2.0 (Almétricas).

07 Análisis y evaluación de las fuentes difusoras

08 Dispersión de las publicaciones científicas

Principales indicadores bibliométricos de calidad científica

Factor de impacto: Mide la repercusión que tiene una publicación en la literatura científica a partir del análisis de las citas que ha recibido

Índice H e i10 (Google Scholar): El primero, es un índice bibliométrico que pretende medir el rendimiento de la producción académica de los profesores e investigadores. El segundo (disponible desde 2011), indica el número de trabajos académicos que un autor ha escrito y que recibieron al menos diez citas

Almétricas: Indicadores basados en la interacción entre los usuarios de la web social y que nos sirven para medir el impacto y la visibilidad de la investigación en la web 2.0

Autocitas: Revistas y autores que se citan a ellos mismos.

Cite Score: Refleja el número promedio anual de citas de artículos recientes publicados en esa revista

Article Influence Score: Mide la influencia media de los artículos de una revista durante los primeros cinco años después de su publicación

Category Normalized Citation (WoS) / Field-Weighted Citation Impact (FWCI) : El primero (CNCI), mide impacto de citas normalizadas por categorías de un documento. El segundo, mide la relación entre el total de citas recibidas en un documento y el total de citas que se esperaría según el promedio del campo temático.

Datos abiertos

Transparencia a través de análisis reproducibles, mayor proyección mediante el intercambio de datos con socios como Encyclopedia of Life y descubrimiento acelerado a través de la reutilización de datos

Recursos abiertos

Mejor formación en los métodos de ciencia abierta y mayor acceso a los recursos para la recogida de datos y la construcción de bases de datos

Acceso abierto.

Transferencia del conocimiento más rápida porque los trabajos publicados son más fácilmente accesibles

Principios de la ciencia abierta

Fuente abierta

Análisis reproducibles, síntesis acelerada mediante intercambio de datos y herramientas así como mejora vía comprobación y limpieza de los datos compartidos

Método abierto.

Desarrollo de estándares para los protocolos de recogida y metadatos, interpretación más sencilla y control de la toma de decisión

Revisión por pares abierta.

Mayor rigor científico mediante una mayor vigilancia de datos y métodos

Origen de las Almétricas

Tradicición

La evaluación de la investigación se ha basado históricamente en métricas tradicionales como el número de publicaciones en revistas científicas.

Evolución

El auge de la era digital ha generado nuevas formas de medir el impacto de la investigación, dando lugar al concepto de Almétricas.

Have a trype of altmetrics

Tipos de Almétricas

Uso

Métricas de uso que miden el acceso y descarga de artículos, libros y otros recursos digitales.

Redes Sociales

Métricas que capturan la atención y el debate sobre la investigación en plataformas como Twitter y Facebook.

Medios

Métricas que analizan la cobertura de la investigación en medios de comunicación y prensa online.

Citas

Métricas que miden las citas de artículos en otras publicaciones científicas.

Búsquedas

Es posible buscar datos de Almétricas para artículos específicos o para autores e instituciones.

Herramientas

Existen herramientas especializadas que recopilan y analizan datos de diferentes fuentes para calcular las Almétricas.

Bases de Datos

Algunas bases de datos académicas incluyen indicadores de Almétricas para evaluar el impacto de las publicaciones.

Almétricas

Un investigador puede publicar un artículo en una revista y en cuestión de minutos puede ser descargado desde una base de datos, puede ser comentado en un blog, recomendado en Facebook, criticado los resultados de la investigación vía Twitter, etc., las almétricas contabilizan y analizan estas interacciones y tienen en cuenta cuestiones como por ejemplo:

- Número de Likes o Comments en Facebook
- Número de Tweets en Twitter
- Número de descargas
- Menciones en blogs
- Inclusión en marcadores sociales como CiteUlike, Delicious...
- Presencia en gestores bibliográficos como Mendeley

Familia de indicadores basados en la interacción entre los usuarios de la web social y que nos sirven para medir el impacto y la visibilidad de la investigación en la web 2.0 (Blog Biblioteca UJI)

Fuentes de Datos para las Almétricas

1

Repositorios institucionales de investigación.

2

Plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook.

3

Medios de comunicación online y periódicos digitales.

4

Bases de datos bibliográficas como Scopus y Web of Science.

5

Herramientas de análisis de datos de Almétricas.

Beneficios del Uso de Almétricas en el Ámbito Académico

Desafíos en la Implementación de Almétricas

1

Estándares

Falta de estándares unificados para la recopilación y el análisis de Almétricas.

2

Interpretación

Dificultades en la interpretación de los datos de Almétricas y su relación con el impacto real.

3

Sesgo

Posibles sesgos en los datos de Almétricas, como la influencia de la popularidad en las redes sociales.

4

Confianza

Falta de confianza en la fiabilidad y la validez de las herramientas de Almétricas.

Ejemplos de Uso de Almétricas en Universidades

100

Publicaciones

Universidades que utilizan Almétricas para analizar el impacto de sus publicaciones.

500

Financiamiento

Fondos de investigación que consideran las Almétricas en sus procesos de evaluación.

1K

Premios

Premios académicos que incluyen criterios de Almétricas para reconocer la excelencia en la investigación.

¿Qué Almétricas conoces y usas?

GRACIAS...

ELIAS SAID HUNG
Catedrático